

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ТРУДА

Каршинский государственный университет

Студент образовательного направления "Охрана труда и техника безопасности"

Абдиалимова Бекзода Усмон угли

Научный руководитель:

Буранова Шахноза Ураловна

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируются понятия производственной санитарии и гигиены труда, их влияние на здоровье рабочих и условия труда. Также будут освещены меры по снижению вредных факторов и обеспечению безопасной рабочей среды.

Ключевые слова: Производственная санитария, гигиена труда, условия труда, физиология человека.

INDUSTRIAL SANITATION AND OCCUPATIONAL HYGIENE

Student of the Educational Program "Occupational Safety and Health" Karshi State University

Abdialimova Bekzoda Usmon ugli

Scientific Supervisor:

Buranova Shakhnoza Uralovna

ANNOTATION

This article analyzes the concepts of industrial sanitation and occupational hygiene, their impact on the health and working conditions of workers. It also covers measures to reduce harmful factors and ensure a safe working environment.

Keywords: Industrial sanitation, occupational hygiene, working conditions, Human physiology.

ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA MEHNAT GIGIYENASI

"Mehnatni muhofaza qilish va texnika xavfsizligi" ta'lim yo'nalishi talabasi Qarshi davlat universiteti

Abdiolimova Bekzoda Usmon o'g'li

Ilmiy rahbar:

Buranova Shaxnoza Uralovna

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ishlab chiqarish sanitariyasi va mehnat gigiyenasi tushunchalari, ularning ishchilar salomatligi va mehnat sharoitlariga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, zararli omillarni kamaytirish va xavfsiz ish muhitini ta'minlash choralari yoritiladi.

Kalit so'zlar: Ishlab chiqarish sanitariyasi, mehnat gigiyenasi, mehnat sharoitlari, Inson fiziologiyasi.

Производственная санитария – это система организационных, гигиенических и санитарно-технических мероприятий и средств, направленных на устранение вредных факторов, воздействующих на работников. Основная задача производственной санитарии заключается в создании здоровых и безопасных условий труда на основе установленных предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ. Известно, что многие работы в различных отраслях народного хозяйства, включая сельское хозяйство, бурение и эксплуатацию нефтяных и газовых скважин, проводятся на открытом воздухе. В таких случаях на работников большое влияние оказывают метеорологические условия, такие как температура воздуха, влажность, давление, снег, дождь, солнечная радиация и другие подобные факторы. Эти факторы могут действовать двумя путями, то есть по воздуху или посредством прямого контакта.

Во-первых, к вредным факторам, воздействующим через воздух, можно отнести количество показателей, определяющих микроклиматическое состояние рабочего места, пыль, газ, шум, инфразвук и ультразвук, уровень освещенности, электромагнитное поле, инфракрасное и ультрафиолетовое излучение и другие.

Во-вторых, к факторам, воздействующим непосредственно через контакт, относятся различные твердые и жидкие вредные вещества, вибрационные приборы и устройства. Учитывая вышеперечисленные факторы, важно и необходимо изучить их влияние на здоровье человека и разработать меры по устранению этого влияния. Этот вопрос является основной задачей гигиены труда.

Гигиена труда – является частью медицинской науки, изучает влияние условий труда на здоровье и работоспособность человека, а также разрабатывает санитарно-гигиенические, профилактические и лечебные мероприятия, направленные на оздоровление условий труда и повышение производительности.

Условия труда определяются процессом труда, то есть интенсивностью выполняемых работ, состоянием тела человека во время работы, уровнем психологического напряжения нервов, характером движений человека, определяющим напряжение отдельных органов в организме, и состоянием окружающей среды.

Условия труда можно разделить на **четыре основные группы** факторов:

Факторы первой группы – санитарно-гигиеническое состояние окружающей среды К ним относятся температура воздуха, чистота окружающей среды (чистая, запыленная, загрязненная другими вредными веществами и т.д.), уровень освещенности и шума и другие.

К факторам второй группы – средства труда: машины и механизмы, оборудование и приспособления, используемые в производстве.

К третьей группе факторов – к ним относятся организационные мероприятия, а именно правильная организация режима работы и отдыха, разделение труда и трудовая дисциплина.

Четвертая группа – социальные факторы, связанные с взаимоотношениями людей, отношением работника к месту работы и результатам труда.

Правильная организация труда положительно влияет на организм человека, повышая его лёгкость и силу. Изучение физиологии человека помогает организовать нормальный режим работы, повысить работоспособность и определить, в каком состоянии должен находиться рабочий при выполнении различных работ.

Известно, что зрение, слух, дыхание, осязание и нервная система являются важными органами для человека. Человек может слышать звуковые волны с частотой колебаний от 20 до 20000 Гц. Чувствительность уха значительно выше, он нормально слышит звуки в диапазоне от 2000 Гц до 4000 Гц, но чувствительность несколько снижается при частотах ниже 800 Гц и выше 6000 Гц.

Воздух, поступающий в легкие при вдохе, содержит 21% кислорода, а при выдохе - 16%. Вредные вещества, содержащиеся в воздухе (газы, пары, пыль и другие), очень вредны для человека и вызывают различные заболевания.

Чистый воздух содержит 77% азота, 21% кислорода, 1% угарного газа и других активных газов, 1% инертных газов (аргон, неон и другие газы).

Чем насыщеннее состав воздуха отрицательными ионами кислорода, тем лучше уровень снабжения организма кислородом.

Однако в производственных условиях практически отсутствует естественный чистый воздух. Потому что многие технологические процессы сопровождаются выделением

различных вредных веществ. Дозирование этих вредных веществ в воздухе рабочего помещения осуществляется путем совершенствования технологии производства, использования новых современных технических средств, комплексной механизации, автоматизации и герметизации производства.

Профилактика профессиональных заболеваний и личная гигиена.

Изменения в здоровье человека, возникающие в результате неблагоприятных производственных факторов, негативно влияющих на организм человека в процессе труда, называются профессиональными заболеваниями.

Профессиональные заболевания на производстве возникают в результате воздействия запыленного воздуха, газов, шума и вибрации на рабочих местах, а также колебаний температуры, давления и влажности воздуха.

Длительное воздействие неблагоприятных производственных факторов на организм человека может привести к профессиональным заболеваниям, что может привести к временной или полной потере трудоспособности.

Соблюдение правил личной гигиены играет важную роль в поддержании здоровья работников и сохранении их трудоспособности.

Основными требованиями личной гигиены являются чистота тела и рук, регулярное мытье рук с мылом перед едой, поддержание чистоты себя и одежды, правильная организация своевременного приема пищи и отдыха на работе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Производственная санитария и гигиена труда играют важную роль в поддержании здоровья работников и улучшении условий труда. Сокращение вредных факторов в производственном процессе и создание безопасной рабочей среды способствует повышению эффективности. Поэтому важно соблюдать санитарно-гигиенические правила на предприятиях и постоянно совершенствовать их.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент, "Ўзбекистон," 2023 й.
2. Гармонично развитое поколение - основа развития Узбекистана. Ташкент, "Шарк," 1998.
3. Трудовой кодекс Республики Узбекистан. Ташкент, 2023.
4. Закон Республики Узбекистан "Об охране труда." Ташкент, 2016.
5. Каримова.К.Б. "Безопасность жизнедеятельности" Учебное пособие Т-2023, 244 с.
6. К.Б.Каримова."Безопасность жизнедеятельности" Т-2023, 242 с.